

PEDAGOGICAL SCIENCES

ВАРИАТИВНОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО КУРРИКУЛУМА КАК УСЛОВИЕ ПОСТИЖЕНИЯ МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ НАЦИОНАЛЬНО-УНИВЕРСАЛЬНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Пойдолова И.

Докторант

КГПУ им. И. Крянгэ

Велисар В.

д.п.н., доц.

Тараклийский государственный университет «Григорий Цамблак»

VARIABILITY OF THE CONTENT OF THE NATIONAL CURRICULUM AS A CONDITION FOR COMPREHENSION OF NATIONAL-UNIVERSAL MUSICAL CULTURE BY YOUNGER STUDENTS

Poydolova I.

Doctoral student of the Chisinau

State Pedagogical University name I. Creanga

Velixar V.

d.p.s., as.prof.

Taraclia state University "Gregory Tsamblak"

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются актуальные проблемы музыкального воспитания младших школьников на примере АТО Гагаузия. Одной из главных, по мнению авторов, является национально-универсальная музыкальная культура, общая характеристика которой представлена в работе. Разработка качественного учебно-воспитательного процесса в данном контексте видится во внедрении в учебное содержание трех основных компонентов – музыкального фольклора, профессиональной музыки и музыкантов-исполнителей, каждый из которых содержит краткий информационный обзор его ключевых составляющих. Намечены перспективы решения проблемы в соответствии с современными тенденциями развития национальной системы образования.

ABSTRACT

The article deals with the actual problems of musical education of younger schoolchildren on the example of the Gagauzia ATO. One of the main ones, according to the authors, is the national-universal musical culture, the general characteristics of which are presented in the work. The development of a high-quality educational process in this context is seen in the introduction of three main components into the educational content – musical folklore, professional music and performing musicians, each of which contains a brief overview of its key components. The prospects of solving the problem in accordance with modern trends in the development of the national education system are outlined.

Ключевые слова: национально-универсальная музыкальная культура, музыкальное воспитание, curriculum, компоненты учебного содержания, музыкальный фольклор, профессиональная музыка, музыканты-исполнители.

Keywords: national-universal musical culture, musical education, curriculum, components of the educational content, musical folklore, professional music, musicians-performers.

Постановка проблемы. За последние годы кризис в системе образования отражает ряд проблем, которые складываются в самом содержании образования, когда не в полной мере учитывается обеспечение интересов каждой личности, развития ее дарований и способностей, ее духовно-нравственного совершенства в условиях полиэтнического государства, включающего множество субъектов Республики Молдова. Это приводит к противоречиям в теории и практике как общей педагогической науки в целом, так и в частных ее областях – музыкальном воспитании и образовании.

В настоящее время эти области призваны находить свое выражение в приобщении личности ребенка к культурным достижениям человеческой цивилизации, ее сохранению и популяризации.

Во всё большей степени становятся очевидными весомость и потребность в переосмыслении музыкального воспитания и образования как процесса, ориентированного на становление ценностно-смысловой сферы личности, её готовности к самоопределению, саморазвитию и самореализации, конструктивному взаимодействию с миром на основе общепринятых нравственных норм и идеалов.

Постижение педагогами смысла протекающих процессов в ощутимой мере связано с вариативными возможностями содержания и форм, средств и способов деятельности современного образования и воспитания, готовностью к его модернизации, обнаружению и разрешению тех причин, сдерживающих достижения конечного результата.

Великий советский педагог-новатор, создатель педагогической системы В.А. Сухомлинский писал, что именно педагог должен ввести маленького человека в мир познания окружающей действительности, облегчать ему умственный труд, пробуждать и утверждать в его душе благородные чувства и переживания, воспитывать человеческое достоинство, веру в доброе начало, безграничную любовь к родной земле [1, с.6-7].

Музыка обладает тем самым глобальным языком, образующим атмосферу дружелюбных и гармоничных отношений между людьми. «Она способна побудить к восприятию, принятию и уважению их музыкального наследия. Благодаря ее уникальному потенциалу представляется возможным формирование идентичности отдельно взятой личности – это и этническая, и личностная, культурная и этическая, религиозная и гендерная, гражданская и национальная.

Во все времена музыка рассматривается философами, эстетиками, педагогами, психологами, музыковедами и композиторами как фактор эволюции духовной культуры личности и межличностного духовного общения» [2, с. 78].

Исследованию особенностей музыкального воспитания в разных регионах с учетом национальных традиций и музыкальной культуры народов и этносов, проживающих в Республике Молдова, посвящены диссертационные исследования следующих авторов:

В.Тетеля Становление и развитие системы музыкального воспитания и образования в Молдове;

В.Велисар Българската народна песен в мултиетническа среда в тараклийския район /Република молдова/

М.Вакарчук Воспитательные возможности музыкального фольклора

И.Гаджим Духовность музыки как фактор формирования и воспитания личности.

В настоящее время современная образовательная система должна реализовывать принцип – от восприятия культуры собственного народа к культуре соседних народов, что должно привести к пониманию *национально-универсальной музыкальной культуры (НУМК)*.

Культуры всех народов, проживающих на территории Молдовы, тесно взаимосвязана друг с другом. На основе этого взаимовлияния складывается универсальная музыка, наподобие европейской универсальной музыкальной культуры, когда в эпоху классицизма в XIX веке по всей Европе был создан один универсальный музыкальный язык. Взаимодействуя, эти культуры проникают друг в друга, и возникает многонациональный сплав, который выливается в универсальный музыкальный

язык. Прослушивая молдавскую музыку, мы чувствуем интонацию болгарских и гагаузских мотивов. Кроме того, расположенные рядом балканские страны, так же влияют на музыкальную культуру нашей республики.

На практике очень часто мы сталкиваемся со сложностью отличия молдавской музыки от румынской, гагаузской, болгарской. Зная особенности мелизматики, темперамента, орнаментики, можно отличить мелодию одного этноса от мелодии другого. Не зная язык, на котором исполняется композиция, человек способен распознать универсальные черты музыки, в какой ситуации поется определенная песня. Она обладает схожей структурой. Эти черты делают музыку «универсальным языком», понятным всему человечеству. Происходит определенный синтез культурного музыкального наследия между народами всей республики. Поэтому можно с уверенностью утверждать, что универсализм – это тесное взаимовлияние музыкальных культур разных народов.

Дефицит музыкального репертуара по использованию национально-универсальной музыки на уроках музыкального воспитания в общеобразовательных учреждениях обусловил целесообразность в составлении универсального учебно-методического пособия, которое способствовало бы внедрению национального компонента на уроках музыкального воспитания в начальных классах.

Поэтому целью исследования является разработка содержания национального компонента и его апробирование в музыкальном воспитании.

Так как рост национального самосознания и его интернационализация, особенно в поликультурной стране, является одним из сложных и стержневых вопросов воспитания личности. Знание различных традиций, обычаев, культуры, играет важную роль в этом процессе. В процессе социализации ребенка определенной этнической принадлежности, активно включаются факторы национальной музыкальной культуры, носителями которой являются окружающие его люди, среда.

Формирование НУМК учащихся должно происходить в процессе знакомства как с особенностями индивидуальной музыкальной культуры конкретного этноса, так и с инонациональной музыкой, что «открывает пути к взаимообогащению музыкальных культур, развитию черт интернационализма в духовной культуре ребенка» [3, с.251].

В процессе социализации ребенка определенной этнической принадлежности, активно включаются факторы национальной музыкальной культуры, носителями которой являются окружающие его люди, среда. Рост национального самосознания и его интернационализация, особенно в поликультурной стране, является одним из сложных и стержневых вопросов воспитания личности. Знание различных традиций, обычаев, культуры, играет важную роль в этом процессе.

Данный подход, позволит учащимся сформировать представление об единстве универсальной музыкальной культуры, о единстве мирового музыкального искусства.

При такой позиции каждая музыкальная культура находила бы свое место в музыкальной картине мира и воспринималась бы учащимися как неотъемлемая часть всего мирового музыкального процесса [4].

В процессе постижения учащимися НУМК решается ряд определенных задач:

- 1) осуществление общего музыкального развития и развития художественно-творческих способностей;
- 2) воспитание любви и интереса к культурным достижениям своего собственного народа;
- 3) активное приобщение учащихся к фольклорным источникам;
- 4) привитие чувства патриотизма;
- 5) формирование межкультурного диалога.

В Кодексе «Об образовании» Республики Молдова и ряде правительственных постановлений указаны положения, среди которых сохранение для всех народов и этносов, проживающих в Республике Молдова, их культур, традиций, среды обитания должно быть одним из приоритетов национальной политики государства [5, Ст. 5].

Предполагается, что государственными органами власти нормируется лишь минимальный уровень образованности. Стандарт образования полагает достаточный минимум требований, которые открывают возможность в реализации самой миссии образования по новым образовательным ступеням. То есть, определить содержание образования сверх нормы находится в компетенции самих образовательных учреждений.

Однако, содержание национальной программы Куррикулум по музыкальному воспитанию основывается исключительно на молдавском народном и профессиональном музыкальном искусстве, а также на творческом наследии зарубежных композиторов [6, с. 144-165].

Таким образом, очевидны возможности вариативного подхода конкретно к учебному содержанию при изучении дисциплины «Музыкальное воспитание».

Нами определены некоторые структурные компоненты учебного содержания в начальном звене образования с позиции формирования НУМК учащихся АТО Гагаузия. Они могут стать дидактическим подспорьем в педагогической практике студентов средних и высших специальных заведений музыкально-педагогического профиля, найти широкое применение в профессиональной деятельности педагогов-музыкантов общего и внешкольного образования.

Целесообразным было бы включить в образовательный процесс изучение школьниками НУМК Молдовы, которое основано на культурных достижениях народов, проживающих на территории республики: музыкальный фольклор, духовная музыка, профессиональное искусство композиторов, музыкально-просветительскую деятельность самодеятельных творческих и профессиональных коллективов.

Компонент I: «Музыкальный фольклор»

Фольклор – это коллективное творчество народа, которое вбирало в себя столетиями весь жизненный опыт и знания. Он является самым продуктивным путем по формированию интереса к культуре собственного края, обладает большим воспитательным потенциалом в становлении подрастающего поколения.

Рассматривая народный музыкальный быт гагаузов, можно акцентировать внимание на трех относительно самостоятельных жанра, имеющие специфическое название: *türkü* (песня), *maane* (частушка), *ava* (наигрыш). Первые два жанра представляют вокальную область, а третий жанр – инструментально-танцевальную область в музыкальном искусстве гагаузов.

Гагаузские песни (türkü) – отличаются богатой мелодией, красивой интонацией, с различными метrorитмическими оборотами, ладовыми основами. Главная особенность гагаузских песен является монодический склад, то есть отсутствие расхождения голосов, даже если исполняют ее несколько человек. Но именно в сольном исполнении выявляются сложности в мелодии, которая богата орнаментикой и метрической свободой. Также используются различные ладовые средства внутри каждого образца. Ладовые основы гагаузских песен весьма разнообразны, отличаются широким диапазоном. Тексты песен тематически обширны, начиная от эпических, исторических, календарно-обрядовых и заканчивая бытовой, любовной лирикой [7].

Эпические – повествуют о человеческой доле и имеют трагический конец. Широко распространен в сюжетах – мотив проклятия матери. При неуважении детей к родителям, мать и отец имели право к жестокой мере наказания – к проклятию. В качестве примера можно привести песню «Sarı yılan» (Желтая змея).

Исторические песни в гагаузском фольклоре отражают эпизоды, относящиеся к русско-турецким войнам и к жизни гагаузов в качестве «болгарских» колонистов в Бессарабии в XIX в. В них воспеваются войны, в которых гагаузы принимали непосредственное участие.

Шуточные песни связаны с плясками и играми. Многие песни посвящены выбору жениха и невесты.

В *бытовых и любовно-лирических* песнях часто раскрываются формы поведения в обществе и принятие общественного мнения, предстают сведения о подарках. Согласно гагаузским обычаям и традициям, молодая девушка дарит своему возлюбленному, в знак подтверждения своих чувств, букетик цветов или свой платочек.

Гагаузские частушки (maani) – можно охарактеризовать игровым, подвижным ритмом, четким метрическим рисунком, быстрым темпом. В содержании раскрывается народный оптимизм, радость и веселье. По тематике также их можно разделить на шуточные, обрядовые, любовные и сатирические.

Наиболее яркие/распространенные среди них, такие, как: «Kara beygir ahırda» (Черная лошадь в стойле), «Dere boyu giderim» (Вдоль по речке я иду),

«Armut aacı dallandı» (Разветвленное грушевое дерево). Важно отметить, что до настоящего времени частушки в гагаузском фольклоре сохраняются, можно сказать даже обновляются и усовершенствуются, продолжают бытовать наподобие русских частушек.

Третий жанр гагаузской народной музыки – это инструментально-танцевальный. Он делится на три поджанра:

- *oyun avaları* (танцевальные наигрыши)
- *uzun avaları* (инструментальные наигрыши)
- *türkü avaları* (песенные наигрыши)

Oyun avaları (танцевальные наигрыши) – представляют народную хореографию гагаузского народа. Охватывают огромное количество различных танцев и самих танцевальных движений. Можно отметить такие гагаузские танцы как: *Kadınca*, *Maramca*, *Düz foru*, *Kız oyunu*. Характер в танцах очень энергичный, встречаются такие размеры как 6/8, 7/16, 9/16.

Türkü avaları (песенные наигрыши) – в данном поджанре отмечаются популярные гагаузские песни, которые обработаны на инструментальный лад – «*Kerafa avası*» (размер 7/16).

Uzun avaları (инструментальные наигрыши) – представляют инструментальную часть гагаузских мелодий, основываются на оригинальных мелодиях с импровизационным характером. Инструментальные наигрыши звучали в основном в пастушеских семьях на различных духовых инструментах: *çıtma*, *kaval*, *düdük*. В связи с этим было бы уместным знакомство с гагаузскими музыкальными инструментами: *kauş*, *gaida*, *çıtma*, *kaval*, *düdük*, *daul*.

Компонент II: «Профессиональная музыка»

Существенным культурным пластом гагаузского национального музыкального искусства является профессиональная музыка. Он базируется на творчестве гагаузских композиторов и их основных сочинениях.

Михаил Колса – композитор, музыковед. Собирает материал о гагаузской музыке, которые легли в основу его песенных сборников. Обработал и создал оригинальные сочинения с гагаузской тематикой в сфере вокальной (хоровой) музыки, камерные инструментальные произведения, сборники для голоса и фортепиано. Среди его сочинений это – «*Açık dannag*», «*Anılmış ol iş*», «*Hey keten keten*», «*Vatan*», «*Kelebek*», «*Hey benim olsun!*» [8]. Опубликовал статьи о гагаузской музыке в некоторых музыкальных журналах, а также в советском музыкально-энциклопедическом словаре (1990г.) сюита «*Çal Budcak*» (Пой Буджак); для оркестра народных инструментов «*Кахульская рапсодия*»; для хора «*Колхозная пьеса*»; для духового оркестра «*Молдова Марш*».

Дмитрий Гагауз – гагаузский композитор, музыковед, заслуженный деятель и педагог. Внес неоценимый вклад для возрождения и сохранения народной и профессиональной музыки. Среди его сочинений можно отметить такие произведения как: «*Kadınca*» для тамбуры с оркестром, «*Bucak motifleri*» для скрипки, «*Çadır tangosu*» для голоса. Написал много произведений для хора: «*Ah male*»,

«*Kreşun Dede*», «*Okul vals*», «*Çadır tangosu*» для голоса [9].

Илья Филев – гагаузский композитор, аранжировщик, автор многочисленных гагаузских песен, педагог музыки, заслуженный работник культуры Гагаузии, *Maestru în Arta RM*. Выпустил цикл детских песен «*Детство – волшебная страна*». Успешно были написаны прекрасные песни на слова гагаузских поэтов о любви к родине и уважении к истории гагаузского народа, которые стали любимыми для жителей всей автономии. Среди его произведений можно отметить: «*Ana dilim*», «*Гимн музыкальной школе г.Комрат*», гимн «*Güneş çancaazı*», «*Kelebek*», «*Yaşa Halkım*», гимн к празднику «*Hederlez*», «*Konaklar gagauzlar*» [10].

За все годы существования гагаузской композиторской музыки багаж ее существенно пополнился, стал более интересным и разнообразным. Именно в своих произведениях композиторы обращаются к младшему поколению через музыку, стремясь познакомить детей с выразительными средствами многообразия музыкальных жанров, привить любовь и уважение к гагаузской музыке, так как сами на протяжении всего своего творчества черпают вдохновение в истоках фольклора.

Компонент III: «Музыканты-исполнители».

Немаловажным является знакомство младшего поколения с творчеством гагаузских исполнителей – певцами, самодеятельными и профессиональными коллективами. Становлению музыкальной культуры региона основывается на их творческой и просветительской деятельности. Рассмотрим на примере некоторых из них.

Виталий Манжул – гагаузский певец, исполнитель, аранжировщик. За свою музыкальную деятельность выпустил три альбома, обрабатывает гагаузские фольклорные песни в современном стиле рэп: «*Ha be, çoban*», «*Saşi*» и «*Mari Marinke*», «*İleri gideriz*». Основал музыкальную студию «*Kolay*», при которой открыта детская вокальная школа для младших воспитанников.

Людмила Тукан – гагаузская певица, исполнительница авторских песен, заслуженный артист Гагаузии. Выпустила три авторских сборника «*Sana, mamu*», «*Жаркое лето, веселые дни*», «*Bendä var bir Vatan*». Принимала участие в различных конкурсах, на международных фестивалях. Обладательница «*GRAND PRIX*» г. Одесса. Известные авторские песни: «*Я из Гагаузии*», «*Bobanın elleri*», «*Bucaam halkım*», «*Sevda*», «*Gençlik*», «*Мама*».

Петр Петкович – гагаузский эстрадный исполнитель, заслуженный артист Республики Молдова, автор многочисленных песен на гагаузском, русском, молдавском языках. Имеет собственную студию и продюсерский центр «*Arzu*», что в переводе с гагаузского означает – «*Мечта*». Среди его авторских песен отмечены песни: «*Geli bana geli*», «*Karagezka*», «*Coltau*», «*Van gagauz*». Занимается продюсерской деятельностью молодых талантов, которые неоднократно занимали призовые места на международных конкурсах и фестивалях.

Степан Курудимов – гагаузский оперный певец, исполнитель гагаузских народных песен.

Аранжировал гагаузские песни и баллады, записал 10 клипов, выпустил аудиокассету с гагаузским фольклором и много работал над последующим выпуском. Среди самых известных его произведений можно отметить: «Любовь жизни» и «Рождество Христово». Неоднократно участвовал в оперных фестивалях в разных странах, является организатором оперных концертов турецких артистов Анкарской оперы в Молдове.

Валентин Орманжи – заслуженный гагаузский эстрадный певец, в репертуаре которого около 60-ти песен на гагаузском языке, 15 – на турецком, и несколько на русском языке. Работа творчества исполнителя ведется в эстрадном направлении с народным уклоном. Выпустил три альбома авторских песен: «Renkli dünnam», «Kismet merdveni», «Dostlar arasinda».

Заслуженный, профессиональный ансамбль песни и танца «*Düz ava*» (г.Комрат), ансамбль песни и танца «*Kadınca*» (г.Чадыр-Лунга), вокальный фольклорный коллектив села Бешалма «*Sedef*», вокально-инструментальный ансамбль «*Serin su*» (г.Комрат), вокально-инструментальный ансамбль в стиле рок «*Çair*» (г.Чадыр-Лунга), классическая музыкальная группа «*Filiz*», скрипичный ансамбль «*Элегия*» и т.д. Вместе эти коллективы являются золотым фондом национального музыкального искусства региона.

Рост национального исполнительского мастерства музыкальных коллективов, повышение уровня профессионализма педагогов-музыкантов, регионализация базового образования, создание инновационных образовательных учреждений – все это характеризуется стремлением соответствовать времени, отражает потребность в творчестве и оригинальности, а также влияет на создание в АТО Гагаузии положительного имиджа национального искусства и престижа музыкального образования.

ВЫВОДЫ

Таким образом, данная проблема является весьма актуальной с учетом специфики образования и воспитания учащихся конкретных школ, с преобладанием учащихся гагаузской этнической принадлежности. Одним из необходимых аспектов ее решения является рассмотрение и включение предлагаемого авторами материала в учебное содержание.

НУМК это один из способов формирования музыкально-эстетического отношения и духовно-нравственных основ учащихся, условие сохранения и развития национальной самобытности и художественных традиций в полиэтнических регионах Республики Молдова. Это своего рода квинтэссенция национального музыкального образования подрастающего поколения, ведущая к формированию

этнического самосознания с последующим становлением этнических представлений, оценок и суждений. При дальнейшей разработке проблемы могут быть предложены всевозможные варианты дополнения национальных стандартов в области музыкального воспитания, а именно:

- 1) дидактические разработки методического обеспечения организации учебно-воспитательной деятельности, в т.ч. пособия, учебники, рабочие тетради;
- 2) инструменты повышения качества преподавания-учения-оценивания по музыкальному воспитанию;
- 3) модели новых учебно-воспитательных форм;
- 4) вариативные образцы куррикулумов по музыкальному воспитанию для конкретных образовательных учреждений;
- 5) аудио- и видеоконтенты, структурированные согласно учебного модуля и др.

Литература

1. Сухомлинский, В.А. Сердце отдаю детям. – М.: Концептуал, 2018г. – 320с.
2. Велисар В.Н. Музыка как средство межкультурного воспитания будущих педагогов. Chişinău: CEP UPSC, 2022. 324 p.
3. Алиев Ю.Б. Методика музыкального воспитания детей от детского сада - к начальной школе / Ю.Б. Алиев. - Воронеж: ННОУМОДЭК, 1998. 352 с.
4. Ghilaş, V. Muzica etnică. Tradiție și valoare. Chişinău: Grafema Libris, 2007. 296 p.
5. Парламент Республики Молдова №152 от 17.07.2014 «Кодекс Республики Молдова об образовании» https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112538&lang=ru
6. Начальное образование: Национальный куррикулум / М-во образования, культуры и исследования Респ. Молдова; нац. коорд.: Анжелина Кутасевич и [д. р.]; нац. экспертыкоорд.: Людмила Урсу [и др.]. – Кишинэу: Lyceum, 2018 (F.E.-P. “Tipografia Centrală”). – 268 p.
7. Квилинкова, Е. Календарная обрядность гагаузов в конце XIX - начале XX вв.: Автореферат к диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. - Кишинев, 2001.
8. Колса, М. Türkülär – Кишинём: Литература Артистикэ. – 1989.
9. Гагауз, Д.Ф. Волшебный экспресс (Песни – посвящения), - Кишинев, MD-2004. – 60с.
10. Gagauz türkükleri, söleyişleri, bilmeyceleri: Cantece, proverbe, ghicitori gagauze = Gagauz songs, Proverbs, Riddles= Гагаузские песни, пословицы, загадки. -2017. – 656p.